

BY

Gestión para el desarrollo de eventos turísticos en Latinoamérica: Una revisión sistemática

Management for the development of tourism events in Latin America: A systematic review

Gloria Paulina Cardoso Moscoso

<https://orcid.org/0000-0002-7920-9063>

gloria.cardoso@unsaac.edu.pe

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cusco, Perú.

Karla Felicia Florez Cardoso

<https://orcid.org/0009-0003-1216-0036>

karlaflorez23@gmail.com

Universidad Andina del Cusco. Cusco, Perú.

Paul Florez Cardoso

<https://orcid.org/0009-0003-4869-4160>

paul.florez@unsaac.edu.pe

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cusco, Perú.

Henry Florez Cardoso

<https://orcid.org/0000-0001-8095-8216>

henry109fc@gmail.com

Ejército del Perú. Lima, Perú.

RESUMEN

Este artículo tuvo como objetivo analizar la gestión de eventos y festivales turísticos en América Latina. Para ello, se realizó una revisión sistemática siguiendo la metodología PRISMA, estableciendo criterios de selección y filtros de búsqueda. Se incluyeron artículos publicados entre junio de 2014 y junio de 2024, con el propósito de aportar información actualizada y relevante. Las bases de datos utilizadas fueron SciELO, Dialnet, Google Académico y Scopus, de donde inicialmente se obtuvieron 631 artículos, de los cuales 17 fueron seleccionados para el análisis. Las fuentes elegidas ofrecieron datos clave sobre la gestión de eventos turísticos en la región, estrategias de planificación, tipos de eventos y características de los festivales. En conclusión, la gestión de eventos y festivales turísticos en Latinoamérica se fundamenta en la planificación, coordinación, dirección, ejecución y control de actividades, con un enfoque en los aspectos socioculturales, la creación de nuevos emprendimientos y el impulso al desarrollo sostenible del continente.

Palabras clave: gestión, turismo, festival

Recibido: 03-08-24 - Aceptado: 04-10-24

ABSTRACT

The aim of this article was to analyse the management of tourism events and festivals in Latin America. To do so, a systematic review was carried out following the PRISMA methodology, establishing selection criteria and search filters. Articles published between June 2014 and June 2024 were included, with the aim of providing updated and relevant information. The databases used were SciELO, Dialnet, Google Scholar and Scopus, from which 631 articles were initially obtained, of which 17 were selected for analysis. The chosen sources provided key data on tourism event management in the region, planning strategies, types of events and festival characteristics. In conclusion, the management of tourism events and festivals in Latin America is based on the planning, coordination, direction, execution and control of activities, with a focus on socio-cultural aspects, the creation of new ventures and the promotion of the sustainable development of the continent.

Keywords: management, tourism, festival

BY

INTRODUCCIÓN

El turismo es uno de los sectores que más ha contribuido al crecimiento económico de diversos países, ya que desempeña un papel fundamental en la lucha contra la pobreza, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente, se ha consolidado como una de las actividades económicas más importantes en la generación de divisas y uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos años (Cervantes et al., 2023). En 2022, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se contabilizaron aproximadamente 965 millones de desplazamientos turísticos a nivel mundial. Aunque esta cifra representó un aumento en comparación con el año anterior, aún no alcanzó los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19 (Orús, 2024).

A pesar de que el continente americano ocupa el tercer lugar como destino turístico más grande del mundo, después de Europa, Asia y el Pacífico, esta actividad es igualmente relevante para la región, con 210 millones de llegadas internacionales en 2017, lo que representó alrededor del 16 % de los turistas del mundo. En los últimos veinte años, países latinoamericanos como México y Brasil han gozado de un creciente y satisfactorio turismo interior (Grippio, 2024). La experiencia turística firmemente consolidada es consecuencia de una creciente organización de eventos culturales y turísticos, que se ampara en estrategias sólidas que varían de acuerdo a las localidades, las cuales se ven beneficiadas por el desarrollo local (Santos y López, 2022).

Los eventos y festivales se encuentran entre las actividades más populares y de más rápido crecimiento dentro de la industria turística (Amorin et al., 2020; Intason et al., 2021). Como atracciones turísticas, los festivales incluyen una serie de eventos en los que intervienen no solo artistas, sino también los visitantes; además, se comparten experiencias culturales únicas relacionadas con la historia, tradición, cocina, bebida, música y danza de las localidades receptoras (Medina et al., 2023). Los eventos organizados para los festivales han impactado profundamente en el desarrollo turístico y económico de las regiones, contribuyendo al incremento de los ingresos, apoyando a los negocios existentes y fomentando la aparición de otros negocios, todo lo cual ayuda a que los gobiernos locales y nacionales perciban cuantiosos ingresos (Bekele et al., 2022; Skandalis et al., 2024).

Por otra parte, el estudio realizado por Sirkis et al. (2022) señalan cuatro factores que hacen que Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá y Lima sean urbes atractivas para los visitantes: 1. *El núcleo*: monumentos y sitios históricos, arquitectura urbana, museos, entre otros. 2. *El ecosistema turístico*: alojamientos y restauración, accesos y señalización, servicios públicos, etc. 3. *Reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones/eventos y espectáculos*: festivales y eventos, ferias, convenciones, teatros y conciertos. 4. *Servicios relacionados*: información turística y excursiones. Estos cuatro factores son bastante característicos de zonas turísticas de Latinoamérica. Ahora bien, el establecimiento y la valoración de estos factores requieren una adecuada gestión de los recursos, orientados a cumplir con los objetivos propuestos, al proporcionar servicios de calidad en los diferentes destinos turísticos de Latinoamérica.

Una gestión adecuada depende de ciertas habilidades administrativas que poseen los organizadores de un evento, el resultado se observa cuando se entiende al festival como un producto para los turistas (Aguado et al., 2021). Un producto que tendrá éxito si se consideran aspectos como la ubicación del festival, los escenarios a utilizar, el acceso y los costos de participación. Esto último es determinante para que los festivales puedan impulsar la economía local por medio de la generación de empleo (Aguado et al., 2021; Ordóñez et al., 2022; Hernández-Ramírez y Comendador-Sánchez, 2022). Asimismo, la celebración de un festival brinda a la ciudad donde se realiza una ventaja competitiva frente a otros destinos turísticos, ya que atrae a viajeros nacionales e internacionales que buscan nuevas y variadas experiencias culturales.

En la gestión turística, las dimensiones consideradas para el desarrollo (planificación, organización, dirección, coordinación y control) son tomadas en cuenta como aspectos fundamentales en el sector económico, ello a partir de un proceso delimitado y ordenado en beneficio de las comunidades locales, que ayude a la preservación y transmisión de sus costumbres (Matos et al., 2022). Por ello, los eventos turísticos se direccionan hacia una planificación participativa basada en la ciencia, la tecnología, la innovación y los conocimientos ancestrales (Font y Petrus, 2021).

La organización de eventos turísticos supone la garantía de la accesibilidad y movilidad de los turistas. Esto otorga valor agregado debido a la estrecha relación con la seguridad, la comodidad y la satisfacción del visitante, algo que se vuelve multiplicador de ganancias a futuro (Sánchez et al. 2022). Asimismo, es indispensable que la dirección de actividades se involucre en la creación de lineamientos para la ejecución y el desarrollo de proyectos establecidos (Mori-Rodrigo y Flores-Ramírez, 2022). Esto se complementa con ciertos aspectos en la coordinación del evento, los cuales deben ser observados con detenimiento, como la puntualidad, la responsabilidad, la empatía y el trabajo colaborativo (León et al., 2023).

Finalmente, es importante la función de control, que permite a los actores locales tomar decisiones estratégicas para dirigir el evento planeado por un rumbo innovador y beneficioso para la organización (Kieffer, 2023). En el caso peruano, los recursos de este sector están registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, que es una herramienta de gestión que ordena, sistematiza y sincera la información a la práctica turística del país, y sirve para identificar acciones del sector público y privado (Lujan-Vera et al., 2022).

Así, en función de lo descrito, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las herramientas de gestión para el desarrollo de eventos turísticos en Latinoamérica?

METODOLOGÍA

En esta investigación se empleó una metodología de enfoque cualitativo (Mezmir, 2020), y se recopiló información a partir de una revisión sistemática de artículos relacionados con el tema (Mengist et al., 2020), aplicando los principios generales del método Prisma (Yepes-Núñez et al., 2021). Con ello, se consideró el uso de palabras clave, criterios de inclusión y exclusión, operadores booleanos y motores de búsquedas como las plataformas SciELO, Dialnet, Google Académico y Scopus. Asimismo, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las herramientas de gestión aplicadas en el desarrollo de eventos turísticos en Latinoamérica?

Para llevar a cabo el estudio, se estableció como criterio de inclusión que los artículos incluyeran en su estructura, terminologías relacionadas con la gestión de eventos y festivales turísticos en Latinoamérica, y que describan una metodología cualitativa y cuantitativa. Para ello, se recurrió al uso de operadores booleanos como “AND”, con lo que se diseñó la siguiente ecuación de búsqueda: gestión de eventos “AND” gestión de festivales turísticos “AND” Latinoamérica.

Se consideraron los documentos publicados en las bases de datos antes nombradas, entre junio de 2014 y junio de 2024, en inglés y en español. Los criterios de elegibilidad estuvieron relacionados con el tipo de estudio, el proceso de revisión y el de selección, como se aprecia en la Tabla 1. En cuanto a la revisión de los artículos, en la Tabla 2 se observa la distribución por año de publicación y el motor de búsqueda empleado.

Tabla 1

Criterios de elegibilidad

Criterio	Descripción
Tipo de estudio	Se incluyen artículos académicos que abarquen la temática de gestión de eventos y festivales turísticos en Latinoamérica.
Proceso de revisión	La revisión se dirigió a los artículos encontrados con las palabras clave “gestión de eventos”, “gestión de festivales turísticos”, “herramientas”, “estrategias” y “Latinoamérica”.
Proceso de selección	La selección se efectuó en las bases de datos SciELO, Dialnet, Google Académico y Scopus. Así, se encontraron 631 artículos, que fueron filtrados por palabras clave, acceso abierto y fecha de publicación, lo que dio como resultado 17 artículos analizados en colaboración con el grupo de estudio.

Tabla 2

Artículos revisados

Motor de búsqueda	Fecha de la publicación									Total
	2014	2016	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024	
SciELO				1			2			3
Dialnet	1		2	1		2			1	7
Google Académico						2		1		3
Scopus		1			1	2				4
Total	1	1	2	2	1	6	2	1	1	17

Nota: El motor de búsqueda con mayor número de artículos publicados en el período del estudio fue Dialnet, y el año de mayor frecuencia fue 2021.

RESULTADOS

Después de revisar y analizar diversos artículos sobre los constructos en estudio, se seleccionaron aquellos cuyo enfoque estaba dirigido, por un lado, a la gestión de eventos asociados al sector turístico, y, por otro, a la gestión de festividades

tradicionales de Latinoamérica. En este sentido, en la Tabla 3 se exponen los aspectos más relevantes de cada artículo, como el autor, el año de publicación, el título y el aporte significativo.

Tabla 3

Resultados de la revisión

Autor (año)	Título	Interpretación
Velarde <i>et al.</i> (2021)	Las fiestas como estrategia de valorización de recursos territoriales: experiencias en la provincia de Buenos Aires, Argentina	La gestión se basa en crear lazos con instituciones privadas que ayudan a que las fiestas agroalimentarias se vuelvan una estrategia de valorización territorial en Buenos Aires.
Torres <i>et al.</i> (2018)	Las celebraciones andinas y fiestas populares como identidad ancestral del Ecuador	Se presenta la gestión basada en la aplicación de estrategias que resalten las bondades de la tierra y las actividades comunitarias entre los pobladores. De igual forma, se solicita el apoyo de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales para obtener inversión en esta actividad.
Campos (2023)	Festival gastronómico	La gestión de este evento gastronómico en Costa Rica fue realizada de forma mancomunada entre tres organismos que coordinan sus acciones respetando las asignaciones y funciones establecidas. Además, se visualiza la dirección y el control administrativo del INA y la supervisión del Instituto Costarricense de Turismo.
Barrera-Fernández <i>et al.</i> (2017)	Impacto de los festivales en el turismo patrimonial: el caso del Festival Internacional Cervantino	La función de planificación, coordinación, dirección y control está a cargo del Gobierno federal (gestión centralizada). En este caso, se trata de una verdadera gestión urbana, para lo cual se invierten recursos en capital monetario y humano, así como en infraestructuras para que asistan multitudes.
Cuyate <i>et al.</i> (2014)	Las fiestas como estrategia de implementación de la actividad turística con base local	La fiesta es una actividad que ofrece cultura y producción agrícola. Esto favorece el aumento de valor en los productos del entorno natural y el servicio turístico.
Flores-Mancheno <i>et al.</i> (2021)	Índice sintético de cultura: una herramienta de gestión pública para el desarrollo turístico de los territorios	El índice sintético de cultura representa una brecha para ahondar en los aspectos de la gestión turística. Esto favorece al conocimiento de los territorios para generar reactivación cultural. Se trata de la inversión para el desarrollo a partir de la economía creativa o naranja.
Ziakas (2021)	Event portfolio management: An emerging transdisciplinary field of theory and praxis	Un portafolio de eventos por definición reúne a múltiples organizaciones y grupos de interés, lo que hace necesaria la consideración de cuestiones relacionadas con la gobernanza y la gestión. Es necesaria la estimación de recursos y presupuestos de forma clasificada con varios modelos conceptuales, que dependerá del tamaño del portafolio.
Getz y Page (2016)	Progress and prospects for event tourism research	La educación en la gestión de eventos se ha establecido a nivel mundial, por ello, es inevitable que el turismo de eventos se considere como una carrera específica que impulsa un alto número de puestos de trabajo.
Menchero (2021)	La cooperación al desarrollo como actor en la gestión turística de los espacios urbanos y patrimoniales: el estudio de caso de la AECID en América Latina	La cooperación con el desarrollo es esencial para lograr una gestión turística-patrimonial que servirá de base para la estructuración de eventos turísticos en las ciudades, y así mejorar la gestión para el mantenimiento y rescate de estructuras como edificaciones históricas y lugares ancestrales.

Valencia y Palegrín (2024)	Modelo de gestión para el desarrollo del turismo rural en las parroquias Membrillo y Quiroga, cantón Bolívar	El modelo de gestión plantea estrategias y acciones para los entes públicos y privados como una planeación eficiente y sostenible, para que se direccionen hacia el mejoramiento del turismo rural comunitario.
Ustate <i>et al.</i> (2024)	Turismo sostenible en La Guajira, Colombia: retos y oportunidades	Para alcanzar un posicionamiento estratégico del departamento en el sector turístico, es fundamental coordinar y alinear los esfuerzos de los actores involucrados. Esto requiere la creación y aplicación de políticas públicas específicas, así como la ejecución eficiente del plan de desarrollo turístico.
Shiguango <i>et al.</i> (2021)	Modelo de gestión para los centros de turismo comunitario del cantón Archidona	La complementariedad se trata de la gestión de estrategias sostenibles comunitarias donde existe la participación activa de pequeños emprendedores financiados por capitales mixtos (del Estado, de fundaciones, entre otros).
Piñares-Álvarez (2022)	Gastronomía sustentable en restaurantes y eventos turísticos de México en el contexto internacional	Para desarrollar una gestión de eventos gastronómicos sostenibles se debe mantener un inventario de restaurantes y una normativa, planeación y programación efectiva de sectores gastronómicos.
Mora-Sánchez <i>et al.</i> (2021)	Procedimiento para la gestión de eventos en hoteles cubanos	La estrategia que se aplica desde el inicio es la negociación directa o indirecta con el cliente. En la planeación y coordinación se implementan estrategias de comunicación por medio digital, así como las estrategias para la evaluación del evento.
Herrera-Muela <i>et al.</i> (2024)	Actividades recreativas lúdicas como estrategia para el acrecentamiento del turismo en el cantón Patate: una revisión documental	Las estrategias basadas en el desarrollo de actividades lúdico-recreativas son una alternativa al momento de gestionar eventos o festivales turísticos, dependiendo del tipo de cliente y de la región donde se vaya a desarrollar el evento.
Remoaldo <i>et al.</i> (2020)	Management Practices in Creative Tourism: Narratives by Managers from International Institutions to a More Sustainable Form of Tourism	La gestión de eventos turísticos creativos enfatiza el uso de los medios electrónicos y digitales para la comunicación y difusión de actividades, así como a la asociación estratégica con empresas de transporte para trasladar a los turistas a las zonas alejadas de los centros urbanos.
Tite-Cunalata <i>et al.</i> (2021)	Dimensiones para la gestión del turismo accesible en complejos turísticos de Ecuador	Los eventos deben contar con estrategias específicas para la atención de personas con discapacidad. Se menciona el caso de México, que implementó el turismo incluyente para personas discapacitadas. Asimismo, en Argentina existe la Agencia Nacional de Discapacidad, y en Ecuador, la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permitieron abordar aspectos de interés que están asociados a diversos eventos turísticos y a las estrategias de gestión aplicadas. En cuanto a las ferias gastronómicas, se han observado estrategias de gestión como la planeación y ejecución de acuerdos formales con instituciones privadas, que puedan potenciar las expectativas de los organizadores. Los representantes del gobierno local hacen cumplir la normativa legal vigente, y como ente rector y facilitador, favorecen la valoración territorial del lugar y el aporte al crecimiento económico, como en el caso de los eventos y festivales que se llevan a cabo en México, Argentina y Perú. De esta forma, se impulsa la mejora de la actividad productiva agrícola para promover la exposición de los productos en ferias planificadas durante la asistencia de los turistas al lugar (Sirkis *et al.*, 2022).

Velarde *et al.* (2021) y Torres *et al.* (2018) aseguran que las fiestas agroalimentarias son, en sí mismas, estrategias de valorización de recursos territoriales, así como medios de identidad ancestral de un lugar. Para León *et al.* (2023), estas

BY

festividades gastronómicas se gestionan de forma mancomunada, ya que se elaboran estrategias de gestión donde participan actores que coordinan en busca de la satisfacción de los turistas. En este mismo contexto, Medina et al. (2023) y Cuyate et al. (2014) hacen referencia a este tipo de actividad turística en la que destacan aspectos de la historia, la tradición y la cocina de la región. La comida tiene relevancia para Silva et al. (2021), quien introduce la ecogastronomía como un medio de atracción en el que se exponen los componentes sociales, económicos, ambientales y político-administrativos de la región.

La gestión principal se basa en la participación mancomunada de autoridades con el sector privado. Esto se denomina “gestión urbana”, la cual favorece la inversión de recursos en capital monetario y humano; de este modo, se pueden mejorar la infraestructura y los servicios, por ejemplo, mediante recreaciones e interacción de internet y redes sociales, que satisfagan las necesidades del turista (Santos y López, 2022). En cuanto a la gestión de múltiples eventos, el uso de portafolios está dirigido al manejo de diversos eventos interdisciplinarios en distintos lugares y con fechas probablemente similares. Esta estrategia se apoya en el uso de sistemas y redes, la participación de actores sociales, el intercambio y la colaboración, así como en otras funciones relacionadas con las actividades operativas, organizacionales y de gobernanza (Aguado et al., 2021). Asimismo, es una gran oportunidad para aplicar el índice sintético de cultura para levantar una información previa del lugar o establecer la tendencia de los eventos para tomar decisiones (Flores-Mancheco et al., 2021; Ziakas, 2021).

Por otro lado, el turismo inclusivo resulta de las exigencias de todas las personas que tienen una relación, ya sea directa o indirecta, con las discapacidades. Esto involucra la planeación, organización, ejecución y control de actividades turísticas inclusivas con las condiciones particulares de accesibilidad, locaciones, tratamiento integral y programas de seguridad y salubridad para los visitantes a los eventos y festividades turísticas (Tite-Cunalata et al., 2021). Las estrategias son una vez más abordadas desde el trabajo mancomunado entre las autoridades del lugar y los representantes que organizan el evento, así como por quienes brindan el patrocinio; de igual forma, es necesario conocer el perfil del turista para considerarlo en la organización del evento (Santos y López, 2022). A partir de estas relaciones se resalta una ventaja diferenciadora al tratar cuidadosamente las necesidades y expectativas de los turistas.

Como aspecto relevante, es importante destacar que la gestión de eventos turísticos se desarrolla cumpliendo los pasos fundamentales de la planificación, coordinación, dirección, ejecución y control, con la finalidad de obtener el máximo beneficio para los turistas y la rentabilidad esperada por los actores responsables del acontecimiento, ya sea con el desarrollo de actividades turísticas creativas, lúdico-creativas, de carácter rural o comunitario, o ya sean estas individuales o de carácter multidisciplinario, rescatando lo expuesto por Ziakas (2021), Shiguango et al. (2021), Herrera-Muela et al. (2024) y Mora-Sánchez et al. (2021). Ello es complementado con los lineamientos expresados por Matos et al. (2022), Font y Petrus, (2021), Sánchez et al. (2022), Mori-Rodrigo y Flores-Ramírez (2022) y, Kieffer (2023).

CONCLUSIONES

La gestión de eventos turísticos en Latinoamérica se basa en la planificación y desarrollo de actividades gastronómicas, agroalimentarias, de infraestructura patrimonial y la difusión de los ambientes naturales. Por ello, en la gran mayoría de los movimientos de orden turístico se observa la participación de las autoridades tanto nacionales como locales, que cumplen una función reguladora y garante con el fin de asegurar, directa o indirectamente, la integridad de los visitantes nacionales e internacionales.

En este sentido, la gestión de eventos y festivales turísticos en Latinoamérica se caracteriza por llevar a cabo las etapas de planificación, coordinación, dirección, ejecución y control de forma mancomunada, tanto en el sector público como en el privado, de las actividades asociadas principalmente a los aspectos socioculturales de la región, a nuevos emprendimientos y al impulso del desarrollo sostenible de las naciones latinoamericanas que tienen al turismo como una de sus principales actividades económicas.

Finalmente, cabe señalar que entre los elementos emergentes como herramientas de gestión se encuentran el uso de portafolios, el índice sintético de cultura, la gestión urbana, la coordinación y organización en turismo inclusivo, y las estrategias de valorización territorial, que han surgido del desarrollo alcanzado por naciones como Argentina, Ecuador, México, Brasil, Perú y Costa Rica, seguidos por algunos países del Caribe.

REFERENCIAS

- Aguado, L. F., Arbona, A., Palma, L., y Heredia-Carroza, J. (2021). ¿Cómo valorar un festival cultural? El caso del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en Colombia. *Investigación de Estudios de Desarrollo*, 8(1), 309-316. <https://doi.org/10.1080/21665095.2021.1979417>
- Amorin, D., Jiménez-Caballero, J., y Almeida, P. (2020). The impact of performing arts festivals on tourism development: analysis of participants' motivation, quality, satisfaction and loyalty. *Tourism & Management Studies*, 16(4), 45-57. <https://doi.org/10.18089/tms.2020.160404>

BY

- Barrera, D., Hernández, M., y Balbuena, A. (2017). Impacto de los festivales en el turismo patrimonial: el caso del festival internacional cervantino. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, 3(3), 47-64. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6133525>
- Bekele, T., Legesse, T., y Flores, R. (2022). Potentials and Impacts of Event Tourism Development: The Case of Aksum Town, Tigray National Regional State, Ethiopia. *Journal of Tourism & Development*, 38, 141-152. <https://doi.org/10.34624/rd.v38i0.27400>
- Campos, M. (2023). Festival Gastronómico. *Revista Arjé: Mediación Pedagógica a través de la Divulgación y la Ciencia*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.47633/arje.v6i1.632>
- Cervantes, L., Ultreras, A., Sánchez, V., y Soledispa, B. (2023). Turismo, actividad económica estratégica para el desarrollo local: Caso de Mazatlán, Sinaloa, México en 2021. *Revista Científica Empresarial DEBE-HABER*, 1(2), 75-86. <https://debe-haber.ccpaqp.org.pe/index.php/rcehdh/article/view/17/20>
- Cuyate, R., Aparecido da Costa, E., y Pasquotto, M. (2014). Las fiestas como estrategia de implementación de la actividad turística con base local. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 23, 305-326.
- Flores-Manchero, A., Maldonado-Eraza, C., Verdugo-Vernal, D., y Soto-Chicaiza, D. (2021). Índice sintético de cultura: Una herramienta de gestión pública para el desarrollo turístico de los territorios. *Dominio de las Ciencias*, 7(3), 1334-1352. <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i3.2059>
- Folago, J., Hernández, J., y Campos, A. (2016). Eventos turísticos basados en ambientaciones y recreaciones históricas. Un análisis en Extremadura. *International Journal of Scientific Management Tourism*, 2(3), 81-97. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5665933>
- Font Aranda, M., y Petrus Bey, J. (2021). Retrospectiva de la gestión turística para el cambio de calidad en la provincia Manabí, Ecuador. *Ateliê Geográfico, Goiânia*, 15(1), 50-74. <https://doi.org/10.5216/ag.v15i1.65647>
- Getz, D., y Page, S. (2016). Progress and prospects for event tourism research. *Tourism Management*, 52, 593-631. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.007>
- Grippio, M. (2024, 2 de febrero). *El turismo en el mundo podría crecer un 2% en 2024 y Latinoamérica se posiciona como destino*. France 24. <https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20240206-el-turismo-en-el-mundo-podr%C3%ADa-crecer-un-2-en-2024-y-latinoam%C3%A9rica-se-posiciona-como-destino>
- Hernández-Ramírez, J., y Comendador-Sánchez, Auxiliadora. (2022). Eventización: los acontecimientos mediáticos como estrategia pública de legitimación y posicionamiento en la red global de ciudades turísticas. *EURE*, 48(144), 1-22. <https://dx.doi.org/10.7764/eure.48.144.04>
- Herrera-Muela, K., Oñate-Barba, J., y Bolívar-Alonzo, D. (2024). Actividades recreativas lúdicas como estrategia para el acrecentamiento del turismo en el Cantón Patate, una revisión documental. *RECIHYS. Revista Científica de Ciencias Humanas y Sociales*, 2(1), 34-41. <https://doi.org/10.24133/recihys.v2i1.3501>
- Intason, M., Lee, C., y Coetzee, W. (2021). Examining the interplay between a hallmark cultural event, tourism, and commercial activities: A case study of the Songkran Festival. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 49, 508-518. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.11.007>
- Kieffer, M. (2023). El turismo de las comunidades rurales en México: Un turismo alternativo enmarcado en la Economía Social y Solidaria. *Otra Economía*, 14(26), 62-82. <https://revistas.ungs.edu.ar/index.php/otraeconomia/article/view/770>
- León Vigo, M., Figueroa Quito, S., Mendoza, C. N., y Concha, P. (2023). Gestión y Desafíos del Turismo en Huaraz, Perú: Impacto, Coordinación y Propuestas para Promover Alianzas. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar*, 7(5), 8981-9001. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8471
- Lujan-Vera, P. E., Martínez, I. V., Chávez, A., y Ramírez, L. V. (2022). Recursos turísticos para promover el turismo en la provincia de Sullana-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 29(7), 460-475. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9034451>
- Mara-Sánchez, J., Lao-León, Y., y León-Robaina, C. (2021). Procedimiento para la gestión de eventos en hoteles cubanos. *Anuario Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales*, 12, 344-362. <https://anuarioeco.uo.edu.cu/index.php/aeco/article/download/5196/4707/16417>
- Matos, J. J., Mullo E. C., Juanes, B. Y., y Álvarez, I. (2022). La Gestión en el Turismo y sus experiencias en Latinoamérica. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(5), 649-658. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v14n5/2218-3620-rus-14-05-649.pdf>
- Medina, L., Borbón, F., Flores, A., y Cabrera, M. (2023). Diseño de rutas culturales sostenibles. En Z. C. Mauricio, F. Luis (coords.), *Turismo, patrimonio e innovación en el contexto actual*, 103-123. Universidad de Colima.
- Menchero, M. (2021). La cooperación al desarrollo como actor en la gestión turística de los espacios urbanos y patrimoniales: el estudio de caso de la AECID en América Latina. *Methadodos. Revista de Ciencias Sociales*, 9(1), 60-76. <http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v9i1.442>
- Mengist, W., Soromessa, T., y Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7, 100777. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777>

BY

- Mezmir, E. (2020). Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation. *Research on Humanities and Social Sciences*, 10(21), 15-27. <https://doi.org/10.7176/RHSS/10-21-02>.
- Mora-Sánchez, J., Lao-León, Y., y León-Robaina, R. (2021). Procedimiento para la gestión de eventos en hoteles cubanos. *Anuario Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales*, 12, 344-362. <https://anuarioeco.uo.edu.cu/index.php/aeco/article/view/5196>
- Mori-Rodrigo, D., y Flores-Ramírez, R. (2022). Gestión turística municipal y su relación con el desarrollo local de la provincia de Huallaga. *Revista Amazónica de Ciencias Económicas*, 1(1), e253. <https://doi.org/10.51252/race.v1i1.253>
- Ordóñez, J., Moncayo, A., y Toledo, E. (2022). Las externalidades y disposición a pagar por el Festival Internacional de Artes Vivas Loja FIAVL, como indicadores de apropiación de los espacios públicos urbanos. *Revista de Geografía Norte Grande*, (83), 373-394. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022022000300373>
- Orús, A. (2024 enero 4). *El turismo en el mundo. Datos estadísticos*. Statista. <https://es.statista.com/temas/3612/el-turismo-en-el-mundo/#topicOverview>
- Piñares-Álvarez, M. (2022). Gastronomía sustentable en restaurantes y eventos turísticos de México en el contexto internacional. *El Periplo Sustentable: revista de turismo, desarrollo y competitividad*, (43), 120-153. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9707008>
- Remoaldo, P., Matos, O., Goja, R., Alves, J., y Duxbury, N. (2020). Management Practices in Creative Tourism: Narratives by Managers from International Institutions to a More Sustainable Form of Tourism. *Geosciences*, 10(46), 1-12. <https://doi.org/10.3390/geosciences10020046>.
- Sánchez, Y., Santa Cruz, S., Paz, D., y Santos O. (2022). Contribución a la gestión de accesibilidad y movilidad en servicios asociados al turismo. *Revista San Gregorio*, 50, 183-200. <http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v0i50.1977>.
- Santos, J., y López, V. (2022). Eventos turísticos basados en el patrimonio alimentario: un estado de conocimiento para Latinoamérica. *RIVAR (Santiago)*, 9(26), 72-88. <https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v9i26.5522>
- Shiguango, L., Espín, C., Olivo, J., y Pinta, M. (2021). Modelo de gestión para los centros de turismo comunitario del cantón Archidona. *Explorador Digital*, 5(2), 74-100. <https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v5i2.1655>
- Sirkis, G., Regalado-Pezúa, O., Carvache-Franco, O., y Carvache-Franco, W. (2022). The Determining Factors of Attractiveness in Urban Tourism: A Study in Mexico City, Buenos Aires, Bogota, and Lima. *Sustainability*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/su14116900>
- Skandalis, A., Banister, E., y Byrom, J. (2024). Spatial Authenticity and Extraordinary Experiences: Music Festivals and the Everyday Nature of Tourism Destinations. *Journal of Travel Research*, 63(2), 357-370. <https://doi.org/10.1177/00472875231159054>
- Tite-Cunalata, G., Ochoa-Avila, M., Carrillo-Rosero, D., y Tustón-Landaeta, V. (2021). Dimensiones para la gestión del turismo accesible en complejos turísticos del Ecuador. *Reflexiones*, 100(1), 1-22. <https://doi.org/10.15517/r.v100i1.42843>
- Torres, G., Ullauri, N., y Lalangui, J. (2018). Las celebraciones andinas y fiestas populares como identidad ancestral del Ecuador. *Universidad y Sociedad*, 10(2), 289-293. <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>
- Ustate, M., Figueroa, L., Ochoa, A., Angulo, F. y Rodríguez, R. (2024). Turismo sostenible en La Guajira, Colombia retos y oportunidades. *Latam: revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(3), 415-433. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9584522>
- Valencia, I., y Pelegrín, N. (2024). Modelo de gestión para el desarrollo del turismo rural en las parroquias Membrillo y Quiroga, cantón Bolívar. *Rigistur*, 4(1), 17-30. <https://doi.org/10.51260/rigistur.v4i1.487>
- Velarde, I., Barrionuevo, C., Bruno, M. y Cerdón, M. (2021). Las fiestas como estrategia de valorización de recursos territoriales: experiencias en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Revista RIVAR*, 8(24), 199-217. <https://doi.org/10.35588/rivar.v8i24.5191>
- Yepes-Núñez, J., Urrutia, G., y Alonso-Fernández, S. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://dx.doi.org/10.1016/j.recresp.2021.06.016>
- Ziakas, V. (2021). Event portfolio management: An emerging transdisciplinary field of theory and praxis. *Tourism Management*, 83, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104233>